

ОСТРАЯ СПАЕЧНАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ: ОСОБЕННОСТИ, ФАКТОРЫ

ACUTE ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION: FEATURES, FACTORS

СТЕПАНОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

АРСЮТОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

БЕДОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

заведующий хирургическим отделением №1,

БУ "Городская клиническая больница №1" Минздрава Чувашии.

STEPANOVA ANASTASIYA ANATOLEVNA,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

ARSYUTOV OLEG VLADIMIROVICH,

Ph.D. of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

BEDOV SERGEY ALEKSEEVICH,

Head of Surgical Department No. 1,

Budgetary institution of the Chuvash Republic "City Clinical Hospital No. 1".

В статье рассматриваются особенности острой спаечной кишечной непроходимости. Анализируются факторы её развития, патофизиологические особенности образования спаек, методы их лечения и профилактики. Подчеркивается значимость разработки фармакологических средств и хирургических стратегий с целью своевременной профилактики и лечения спаечной кишечной непроходимости, оказывающих огромное влияние на заболеваемость и социально-экономическое бремя. Приводится обзор статистических данных по острой спаечной кишечной непроходимости в Хирургическом отделении №1 БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии. Сделан вывод о прямой зависимости между частотой проведения оперативных вмешательств или возникновения открытых травмы органов брюшной полости и частотой развития спаечной болезни брюшной полости.

The article discusses the features of acute adhesive intestinal obstruction. The factors of its development, pathophysiological features of the formation of adhesions, methods of their treatment and prevention are analyzed. The importance of developing pharmacological agents and surgical strategies for the timely prevention and treatment of adhesive intestinal obstruction, which have a huge impact on morbidity and socio-economic burden, is emphasized. An overview of statistical data on acute adhesive intestinal obstruction in the Surgical Department No. 1 of the Budgetary institution "City Clinical Hospital No. 1" of the Ministry of Health of Chuvashia is given. It is concluded that there is a direct relationship between the frequency of surgical interventions or the occurrence of open injuries of the abdominal organs and the frequency of development of abdominal adhesions.

Ключевые слова: *хирургическая патология, травмы органов брюшной полости, кишечная непроходимость, спаечная болезнь, патофизиология спаек, лапароскопическая методика, фибриноли-*

тические препараты.

Key words: *surgical pathology, abdominal injuries, intestinal obstruction, adhesive disease, pathophysiology of adhesions, laparoscopic technique, fibrinolytic drugs.*

Кишечная непроходимость - это частичная или полная блокировка прохождения жидкостей и переваренной пищи по кишечнику. Это одно из наиболее распространенных острых заболеваний брюшной полости, которое требует экстренной хирургической госпитализации и обычно связано с высокой смертностью от 3% до 30% во всем мире [11, с. 53; 8, с. 8]. В зависимости от анатомического расположения кишечную непроходимость можно классифицировать на тонкокишечную, толстокишечную и сложную непроходимость [12, с. 1211]. Кроме того, она может быть как механической, так и функциональной, в зависимости от лежащей в основе патофизиологии непроходимости.

Спайки, возникшие в результате предшествующей абдоминальной операции, являются преобладающей причиной острой кишечной непроходимости, на их долю приходится от 60% до 75% случаев [1, с. 1619]. Наиболее важным фактором риска образования спаек в брюшной полости является тип операции и степень повреждения брюшины. Операции в нижних отделах живота и малого таза имеют более высокий риск образования спаек, чем операции в верхних отделах брюшной полости [10, с. 405].

Патофизиология образования спаек: повышенный клеточный ответ на повреждение тканей, аномальная фибринолитическая система, избыточная экспрессия фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и трансформирующего фактора роста (TGF- β) [7, с. 390].

Повышенный клеточный ответ на повреждение тканей: висцеральная брюшина выстлана одним слоем мезотелиальных клеток, которые неплотно прикреплены к базальной мембране и легко отделяются при малейшей травме. Заживление брюшины (мезотелизация) отличается от заживления кожи, где реэпителизация происходит от периферии внутрь. В брюшине оперативные или травматические дефекты реперитонеализируются путем имплантации мезотелиальных клеток во многих областях дефекта. При повреждении брюшины отделившиеся мезотелиальные клетки экспрессируют молекулы клеточной адгезии и различные хемотаксические факторы, которые вызывают большой приток воспалительных клеток, преимущественно макрофагов. Макрофаги продуцируют воспалительные цитокины, такие как IL-1, IL-6 и TNF, и противовоспалительные цитокины, такие как IL-10 и интерферон- γ (INF- γ). IL-6 является мощным адгезивным средством, тогда как IL-1 и фактор некроза опухоли (TNF) являются мощными индукторами IL-6. Более высокое соотношение воспалительных цитокинов к противовоспалительным способствует образованию адгезии. Эти воспалительные реакции прямо пропорциональны степени повреждения брюшины.

Аномальная фибринолитическая система: во время заживления брюшины в области повреждения скапливается богатый фибрином экссудат с одновременным лизисом. Фибринолитическая система разлагает фибрин на продукты распада фибрина под действием плазмина. Плазмин активируется из плазминогена активаторами плазминогена. При повреждении мезотелия происходит удаление источника активатора плазминогена, в результате соотношение ингибиторов активатора плазминогена к активаторам плазминогена увеличивается, что приводит к снижению фибринолиза и стабилизации фибринового матрикса. Впоследствии фибробласты пролиферируют и откладывают внеклеточный матрикс, включая коллаген, что приводит к образованию адгезии.

Избыточная экспрессия фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и трансформирующего фактора роста (TGF- β): повреждение тканей и гипоксия способствуют экспрессии фактора роста эндотелия сосудов, который усиливает пролиферацию эндотелиальных клеток, иници-

ирующих ангиогенез. Избыточная экспрессия TGF и VEGF вызывает фиброз и последующее образование спаек.

Боль в животе является начальным и наиболее заметным симптомом, который возникает пароксизмами с интервалом в четыре-пять минут. Триада спаечной боли Гилроя Бевана состоит из боли, усиливающейся или ослабевающей при смене позы, боли в области старого шрама на животе и болезненности, возникающей при надавливании на шрам [2, с. 164]. Тошнота и рвота более выражены при более высокой непроходимости, в то время как вздутие живота выражено при дистальной непроходимости. Запор развивается позже.

Лечение острой спаечной кишечной непроходимости направлено на коррекцию физиологических нарушений, обеспечение отдыха кишечника и декомпрессии, а также устранение источника непроходимости. У клинически стабильных пациентов с диагностированной спаечной кишечной непроходимостью и перенесенных абдоминальных операций в анамнезе следует попытаться провести консервативное лечение. При подозрении на острую спаечную кишечную непроходимость следует начать внутривенное введение изотонической жидкости и ограничить прием пищи. Антибиотики используются для лечения чрезмерного роста бактерий в кишечнике и их перемещения по стенке кишечника. Хирургическое исследование рекомендуется пациентам, у которых клиническое ухудшение наблюдается на любом этапе госпитализации, и тем, у кого трех-пятидневное неоперативное лечение неэффективно, поскольку риск осложнений у таких пациентов повышен [6, с. 475]. Лапароскопический лизис спаечного материала имеет потенциальные преимущества в виде уменьшения послеоперационной боли, более быстрого восстановления функции кишечника, более короткого пребывания в стационаре и сокращения времени восстановления, а также уменьшения раневых осложнений [3, с. 2525].

Целью профилактики спаечного процесса является устранение или уменьшение частоты, тяжести, распространенности и осложнений спаечного процесса при сохранении нормального заживления. Выбор минимально инвазивного подхода, когда это возможно, уменьшает повреждение брюшины, тем самым сводя к минимуму образование спаек [5, с. 170]. Многочисленные фармакологические средства были тщательно изучены в попытке предотвратить образование послеоперационных спаек. Такие препараты, как цитрат, гепарин и дикуморал, уменьшают отложение фибрина, который необходим для образования спаек [9, с. 260]. Фибринолитические средства (стрептокиназа, урокиназа и синтетические тканевые активаторы плазминогена) стимулируют фибринолиз путем ферментативного разложения фибрина [4, с. 556].

Нами были проанализированы статистические данные острой кишечной непроходимости в хирургическом отделении ГКБ № 1 г. Чебоксары. Материалами исследования стали истории болезней пациентов хирургического отделения ГКБ № 1 г. Чебоксары за 2021 год с диагнозом острая кишечная непроходимость, которые составили 360 случаев (20% от всех urgentных хирургических больных).

По результатам исследования, среди всех пациентов с острой кишечной непроходимостью инвагинация составила 0,3% (1 случай), заворот кишечника составил 0,8% (3 случая), другой вид закрытия кишечника составил 5,6% (20 случаев), кишечные сращения (спайки) с непроходимостью составили 70,5% (254 случая), другая и неуточненная кишечная непроходимость составила 22,8% (82 случая). При исследовании пациентов с острой спаечной кишечной непроходимостью были получены следующие результаты: на долю пациентов мужского пола приходится 81 случай (31,9%); на долю пациентов женского пола – 173 случая (68,1%).

Относительная статистика среднего возраста пациентов с острой спаечной кишечной непроходимостью: мужчины: $57,03 \pm 16,8$ лет (наибольший возраст: 95 лет; наименьший воз-

раст: 21 год); женщины: $62,17 \pm 18,6$ лет (наибольший возраст: 92 года; наименьший возраст: 19 лет).

По каналу госпитализации оперированные пациенты распределились следующим образом: скорая помощь – 147 (57,9 %), самообращение – 98 (38,6%) и по направлению поликлиники – 9 (3,5 %). Чаще всего (в 1,5 раза) пациенты со спаечной болезнью брюшной полости вызывали скорую помощь.

По характеру оперативных вмешательств, перенесенных в анамнезе, все пациенты со спаечной болезнью брюшной полости были разделены на определенные группы: аппендэктомия (38,6%), операции на женских внутренних половых органах (22,1%), операции по поводу перфоративной язвы (8,7%), ранения и травмы живота (4,3%), операции на печени и желчных путях (9,8%), бариатрическая операция (0,4%), не оперированные пациенты (16,1%).

После верификации клинического диагноза пациентам без признаков перитонита проводили комплекс консервативных лечебных мероприятий (назогастральный зонд, паранефральная новокаиновая блокада, инфузионная терапия, спазмолитики, очистительные и сифонные клизмы). У 179 (70,5 %) пациентов консервативная терапия оказалась эффективной и непроходимость разрешилась. У остальных 75 (29,5%) пациентов комплекс консервативных лечебных мероприятий служил этапом предоперационной подготовки. У всех больных применены традиционные методы хирургического лечения путем лапаротомии с последующим рассечением спаек. Тотальный энтеролиз проведен у 50 пациентов. В семи случаях проводилась резекция участка тонкой кишки, с последующим наложением тонкокишечного анастомоза «бок в бок», в двух случаях с наложением еюно-трансверзостомии. В одном случае выполнена резекция выключенной Ру-петли. В одном случае была произведена деторсия петель тонкой кишки. В 10 случаях выполнено наложение колостомы. В 2 случаях – ушивание стресс-язвы тонкой кишки. В одном случае выполнена медиастинотомия с последующим ушиванием раны пищевода.

В послеоперационном периоде осложнения наблюдались у 11 (14,6 %) пациентов, из которых большую часть составили осложнения со стороны брюшной полости.

Таким образом, мы пришли к заключению, чем чаще производятся оперативные вмешательства или возникают открытые травмы органов брюшной полости, тем чаще развивается спаечная болезнь брюшной полости. Разработанный и применяющийся в клинике алгоритм диагностики, консервативного лечения и профилактики спаечной кишечной непроходимости позволяет сократить сроки диагностики, повысить эффективность, оптимизировать и обеспечить гладкое течение, сократить сроки лечения больных с данной патологией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Barmparas G., Branco B.C., Schnüriger B., Lam L., Inaba K., Demetriades D. The incidence and risk factors of post-laparotomy adhesive small bowel obstruction // *J Gastrointest Surg.* 2010. Vol. 14(10). pp. 1619-1628.
2. Bevan P.G. Adhesive Obstruction // *Ann R Coll Surg Engl.* 1984. Vol. 66(3). pp. 164-169.
3. Byrne J., Saleh F., Ambrosini L., Queresby F., Jackson T.D., Okrainec A. Laparoscopic versus open surgical management of adhesive small bowel obstruction: a comparison of outcomes // *Surg Endosc.* 2015. Vol. 29(9). pp. 2525-2532.
4. Cheong Y., Laird S.M., Li T.C., Shelton J.B., Ledger W.L., Cooke I.D. Peritoneal healing and adhesion formation/reformation // *Hum Reprod Update.* 2001. Vol. 7(6). pp.556-566.
5. Farid M., Fikry A., El Nakeeb A., Fouda E., Elmetwally T., Yousef M. Clinical impacts of oral gastrografin follow-through in adhesive small bowel obstruction (SBO) // *J Surg Res.* 2010. Vol. 162(2). pp. 170-176.
6. Fevang B.T., Jensen D., Svanes K., Viste A. Early operation or conservative management of pa-

tients with small bowel obstruction? // Eur J Surg. 2002. Vol. 168(8-9). pp. 475-481.

7. Ghimire P., Maharjan S. Adhesive Small Bowel Obstruction: A Review // JNMA J Nepal Med Assoc. 2023. Vol. 61(260). pp. 390-396.

8. Grimes C.E., Law R.S., Borgstein E.S. Systematic review of met and unmet need of surgical disease in rural sub-Saharan Africa // World J Surg. 2012. Vol. 36(1). pp. 8-23.

9. Liakakos T., Thomakos N., Fine P.M., Dervenis C., Young R.L. Peritoneal adhesions: etiology, pathophysiology, and clinical significance // Recent advances in prevention and management. 2001. Vol. 18(4). pp. 260-273.

10. Okabayashi K., Ashrafian H., Zacharakis E., Hasegawa H., Kitagawa Y., Athanasiou T. Adhesions after abdominal surgery: a systematic review of the incidence, distribution and severity // Surg Today. 2014. Vol. 44(3). pp. 405-420.

11. Tsegaye S., Osman M., Bekele A. Surgically treated acute abdomen at Gondar University Hospital, Ethiopia // East Central African J Surg. 2007. Vol. 12(1). pp. 53-57.

12. Williams N., Bulstrode C., Connell P.B. Bailey & Love's short practice of surgery // Boca Raton, FL: CRC Press. 2008. pp. 1211.

© Степанова А.А., Арсютов О.В., Бедов С.А., 2024.